

ASPECTUL SOCIO-LINGVISTIC AL CONCEPTULUI „ONOARE” ÎN LIMBILE ENGLEZĂ ȘI ROMÂNĂ

- VIORICA LIFARI -

Universitatea de Stat din Moldova

CZU: 81`27=111=135.1

DOI: 10.5281/zenodo.6866521

“Honour” as a human value stands at the core of the human self. It becomes important for a person only in social interaction with the others. If there is no social communication there is no need for social feelings that help the human self identify its value among the others.

“Honour” is not an emotion, it is an appreciation of somebody by an authority, or a person who is honourable, still the feeling of honour may be connected to experiencing different emotions. Various studies on emotion concepts emphasize their cultural and social dependence. On the one hand emotions as feelings characteristic to humans may appear as personal manifestations but on the other hand the individual habituates in a society and his/her mental models associated with a certain emotion concept is dictated by the societal norms and cultural behavior manifested both linguistically and non-linguistically.

The necessity to study the specific ways to express concepts in various types of societies, cultures and languages appeared together with globalization and the phenomenon of inter-cultural communication. As stated above the language promotes the cultural important values, many of them including such social emotions as “shame”, “guilt” or “honour”. The given study concentrates on clarifying the issue of “honour” and its association with various mental models in English and Romanian.

Cuvinte cheie: studiu intercultural, concept, onoare, model mental, tip de societate

Key-words: cross-cultural study, concept, honor, mental model, type of society

Teoria socio-culturală tratează dezvoltarea umană ca un proces mediat social în care copilul capătă valorile, credințele și strategiile de rezolvare ale problemelor prin-un dialog cu membrii experimentați ai societății. Această teorie presupune astfel de concepte precum instrumente culturale specifice, discursuri private și dezvoltarea spațială și cea proxemică [9].

După cum sugerează teoria de mai sus dezvoltarea omului depinde de interacțiunea lui cu alți membri ai societății, iar instrumentele pe care le oferă cultura îl ajută să-și creeze propria viziune asupra lumii folosind mijloacele de transmitere a informației de la un individ la altul prin metodele de imitare, instruire și învățare în grup. Această teorie îmbină mediul social și cogniția. Prin aceasta înțelegem că studierea comportamentului social, care e cultural specific, presupune luarea în calcul și a tipului de cultură: individualistă sau colectivistă.

Antropologii sociali, de regulă, vorbesc despre cele două tipuri de culturi menționate supra, care sunt în continuare grupate în verticale și orizontale. În sindromul cultural vertical indivizii interacționează la nivel de putere și realizări, pe când în cel orizontal aceștia interacționează ca și prieteni, membri ai unei familii sau colegi de serviciu. Regimul totalitar subliniază libertatea (nivelul vertical) dar nu întotdeauna egalitatea [4, p. 13]. Acest tip de cultură în Statele Unite se consideră

individualism vertical, iar tipul de cultură din Suedia este stabilit de tip colectivist orizontal. Acest fenomen se explică în felul următor: americanii tolerează inegalitatea mai mult decât cetățenii Suediei.

Colectivismul asiatic „presează” indivizii din această cultură pentru ca ei să evite dezacorduri cu alții și să mențină o armonie și o atmosferă plăcută în interacțiune cu alții, confortul altuia fiind mai important decât confortul personal [4, p. 13].

Pe lângă tipul de societate, fapt care distinge o cultură de alta prin valori și credințe e leste să menționăm legătura dintre cultură și evaluare sau apreciere. În teoriile consacrate emoțiilor aprecierea servește în calitate de bază cognitivă pentru experiența emoțională. Aprecierea reprezintă evaluarea cognitivă a evenimentelor, cea din urmă fiind influențată de scopurile, valorile și credințele individului ce evaluează. De exemplu, ne întristăm dacă determinăm prin apreciere un eveniment neplăcut sau o pierdere [Apud: 3, p.8].

În varii studii psihologice interculturale de multe ori se pune în discuție conceptul „invidie” ca și comportament uman / cultural. Potrivit savanților E. Shiraev, et al. simțim „invidie” atunci când ne dorim ceea ce are altul.

În societatea de tip individualist-verticală oamenii concurează între ei și faptul că unul e mai bun decât altul, sau are mai multe bunuri decât celălalt constituie o regulă a societății, pe când în societatea de tip colectivist-orizontală oamenii apreciază relația din grup și nu pot manifesta decât bucurie pentru succesul altcuiva [Apud: 3, p.9]. Astfel individualismul este un context potrivit pentru promovarea „invidiei” în special în era consumerismului.

Aceste idei au fost confirmate de savanta Rodrigues Mosquera, care în urma unui experiment a demonstrat mai multă diferență culturală în individualismul vertical decât în colectivismul orizontal. După cum s-a așteptat americanii realizați „erau mai mult invidiați” decât spaniolii pentru care succesul altuia nu era atât de dureros. Experimentul a demonstrat că modelele culturale de comportament într-o societate sunt influențate foarte mult de tipul acestei societăți și dezvoltă valori care corespund celor prioritare (includem aici și conceptele emoțiilor).

Multe dintre conceptele emotive devin instrumente de valoare pentru a monitoriza sau ghida comportamentul uman în societate. În unele culturi, în special în cele de tip colectivist „rușinea” servește ca un instrument aplicabil în educația tinerii generații. „Rușinea” se asociază cu „încălări grave a normelor din societate sau cu eșecul”, astfel cultura Japoneză e considerată un model de „rușine” pentru înfrângerea în al II-lea război mondial [Apud: 2, p. 264-277].

Emoțiile sociale precum „rușinea”, „vinovăția”, „mândria” și „invidia” sunt considerate astfel deoarece apariția și dezvoltarea lor este datorită socializării, iar la rândul ei socializarea este influențată de acestea. Emoțiile sociale reprezintă construcții sociale. Dacă oamenii nu ar exista în grupuri, nu ar

fi nevoie de a manifesta emoții sociale. Mai mult, emoțiile sociale afectează procesul de socializare, regulile din societate și motivează oamenii să urmeze calea societății [5, p. 39-40].

În lucrarea sa „Cultura și limbajul emoțional” J.M. Dewaele [1, p.357-370] vine cu un exemplu care ilustrează perfect manifestarea emoțiilor în situații similare, dar în contexte cultural diferite. Acesta descrie comportamentul japonezilor și cel al australienilor în timpul luării de rămas bun de la o persoană apropiată pe o durată mai lungă de timp. Ritualul accentuează modul în care australienii se cuprind și le spun cuvinte de dragoste celor apropiați și modul în care japonezii își controlează stările lor de suferință și le ascund pe toate cu un zâmbet larg atunci când se despart de cei dragi pe un timp mai lung. Comportamente verbale și non-verbale menționate indică diferențele culturale în exprimarea emoțiilor dintre cei de la Est și cei de la Vest.

Exemplul discutat supra servește ca și temei de cercetare a conceptelor emotive în diverse limbi, iar aici se mai adaugă și ideea că cetățenii bilingvi au modele conceptuale diferite spre deosebire de cei monolingvi [3, p. 6]. Acest gând, la rândul său, este ilustrat de Koven [Apud: 3, p. 11] print-un alt experiment, în care persoanele bilingve povesteau istorii în limbile pe care le posedau. Astfel doamna care a relatat aceeași istorie în franceză și în portugeză, a manifestat mai multă agresivitate verbală în franceză și a fost mai puțin emotivă în portugeză, fapt care a determinat schimbarea sinelui în funcție de normele culturale.

Un concept care are o legătură strânsă cu imaginea sinelui în societate este „onoarea”. Precum culturile cumva identifică conceptele pe care să le promoveze la nivel de societate este foarte provocatoare ideea de a determina locul „cinstei” în cel puțin două culturi.

După P.M. Rodrigues Mosquera „cinstea” este un set de coduri cu multe fațete [3, p.3]. Acestea sunt: *cinstea bazată pe morală*, *cinstea familiei*, *cinstea feminină și cea masculină*. Fiecare fațetă a „cinstei” îi servește individului în calitate de ghid de comportare pentru a menține o imagine socială pozitivă. *Cinstea bazată pe morală* este despre o persoană educată care respectă normele societății; *cinstea familiei* este despre omul care știe să protejeze și să mențină demnitatea familiei sale și a membrilor ei. Aceste două tipuri de „onoare” se referă atât la bărbați cât și la femei. *Cinstea feminină și cea masculină* reprezintă coduri geder. Prima este despre comportamentul unei femei care deține o proprietate sexuală (modestie și virtute) și se comportă respectiv; cea din urmă e despre caracterul bărbătesc dur și asertiv. Astfel imaginea socială a individului se află la baza „onoarei” acestuia. În același timp meritul de „a fi onorat” sau acțiunea de „a onora pe cineva” presupune o mulțime de alte emoții trăite de individ, pecum „fericire”, „mândrie”, „supărare” și „rușine” [3, p.7-8].

După o incursiune psihologică și sociologică în noțiunea „onoare” ne propunem o cercetare a aspectului lingvistic al acestui concept care reflectă modelele mintale cultural-specifice ale

vorbitorilor de română și engleză. Pentru atingerea acestui scop am lucrat cu dicționare de sinonime, proverbe și aforisme ce includ lexemul „cinste” în română și „honour” (onoare) în limba engleză. Ne-am propus să identificăm diferența semantică a termenilor ce redau acest concept, să observăm varietatea sinonimică a dominantei semantice și să determinăm modelele mintale sau scenariile cognitiv-prototipice cu care un individ din 3 culturi (română, britanică și americană) asociază conceptul „cinste”.

Conceptele abstracte sunt deseori redată metaforic, iar acestea se regăsesc în proverbe și zicători sau în unități frazeologice, fapt care a determinat alegerea corpusului pentru analiză.

Proverbul latin spune: „Cel ce și-a pierdut cinstea nu mai are ce pierde.” Din contextul dat concluzionăm importanța acestei virtuți pentru un individ și personalitatea lui în context social. Ideea în cauză vine din Imperiul roman, care a stat la baza civilizației. Totuși, prima societate democratică relatează: „Demnitatea nu constă în faptul de a fi cinstit, dar în conștientizarea meritului cinstei.” (Aristotel), idee că autoaprecierea este o parte din „cinstea” atribuită cuiva.

În studiile interculturale este bine cunoscut faptul că ideile sau conceptele exprimate în diferite limbi redau gândurile oamenilor purtători ai limbii respective și cu acest scop vom analiza exemple de contexte în engleză și română.

Orice studiu al conceptelor lingvistice începe cu analiza termenului care denumește această idee. În engleză notăm substantivul „honour” și verbul „to honour” în varii contexte, aplicate cu diferite sensuri pentru a reda: 1) un sentiment de mândrie pe care îl simte un individ atunci când acesta se comportă exemplar cu scopul ca alte persoane să-l admire sau să-l respecte, de exemplu: *Don't you know that a debt is a thing of family honour?* 2) „onoarea” reprezintă un premiu sau un job oferit cuiva de obicei pentru că acesta a făcut ceva bun sau deoarece acesta este respectat în public. De exemplu: *It was a richly deserved honour ... he was the youngest boy ever given the honour of carrying the flag.* 3) „to have the honour of doing something,” (a avea cinstea sau onoarea să faci ceva), bunăoară: *It's my honour to present Miss Kathleen Jones.* 4) „to do smb honour” (a-i face cuiva cinste): *Her behaviour in such difficult situation does her honour.* 5) „in honour of” (în cinstea cuiva), de exemplu: *The ceremony was held in honour of the Queen's birthday.* 6) „to do the honours” (a-și onora obligațiile), bunăoară: *Shall I do the honours?* 7) „to honour somebody” (a onora pe cineva), de exemplu: *The people came to honour their leader* [6, p. 698].

Grupul sinonimic al substantivului „honour” este compus din următoarele cuvinte: *homage* (to do/pay homage to smb.), (omagiu); *reverence* (to hold somebody in reverence), (reverință); *deference* (deference to smb's wishes, attitude of deference), (răbdare); *obedience* (to pay somebody obedience), (ascultare)”, la fel și *fame, celebrity, renown, reputation, notoriety* [8, p. 376].

Cu scopul de a cerceta contexte specific culturale, care redau modele mintale, am lucrat cu un șir de proverbe ce incorporează lexemul „honour” în variantele britanică și americană ale limbii engleze alături de citate preluate de la scriitori sau politicieni. Astfel în engleza britanică notăm: 1) *There is honour even among thieves*, (cinste bazată pe morală); (2) *A fair death honours the whole life*, (cinste bazată pe morală); (3) *Honour follows those who flee from it* (cinste bazată pe morală); (4) *No revenge is more honorable than the one not taken* (cinste bazată pe morală); (5) *The most tragic thing in the world is a man of genius who is not a man of honour*. ~ George Bernard Shaw, [11] exemplu care poate fi clasificat atât ca tip de *cinste bazată pe morală*, cât și *onoare masculină*. Mai mult, sursele din internet ne-au oferit unele exemple de proverbe în care este specificată proveniența lor americană, bunăoară: (1) *Some are born to honor, and some have honor thrust upon them* (cinste bazată pe morală); (2) *Before honor is humility* (proverb biblic), (cinste bazată pe morală); (3) *A gracious woman obtains honor, and strong men obtain riches* (onoare masculină și feminină); (4) *The fiery trials through which we pass will light us down in honor or dishonor to the latest generation*. ~ Abraham Lincoln, (cinste bazată pe morală); (5) *The country's honor must be upheld at home and abroad*. ~ Theodore Roosevelt (cinste bazată pe morală); (6) *Nobody can acquire honor by doing what is wrong*. ~ Thomas Jefferson, (cinste bazată pe morală).

Din exemplele propuse mai sus, de cele mai dese ori, „cinstea” este asociată cu: 1) respect, (ex.1); 2) viață decentă, (ex.2); 3) „cinstea” nu se caută (idee cu sens opus celei din română (a se vedea mai jos)), (ex. 3); 4) „cinste și revanșă”, (ex. 4); 5) geniul și „cinstea”, (ex.5) în engleza britanică și notăm 1) „cinstea” reciprocă, (ex.1); 2) umilință și „cinste”, (ex.2); 3) cinstea e pentru femei, (ex.3); 4) „cinstea” și generația viitoare, (ex.4); 5) „cinstea și educația”, (ex.5) și 6) cinstea și normele din societate, (ex.6).

La această etapă a studiului putem concluziona că britanicii și americanii asociază „cinstea” cu celebritați și oameni faimoși în special, iar atunci când acest concept redă ideea de respectare a regulilor într-o comunitate nu se face nici o distincție. După tipurile de „onoare” propuse de Rodrigues Mosquera am identificat în special trei tipuri din patru cu excepția *cinstei familiei*.

Un lucru curios notăm atunci când încercăm să determinăm originea termenului „cinste” în limba română. Bazată pe latină, totuși româna face uz de termenul care provine din Slavona bisericească, de la rădăcina „čistī”, pe când engleza, care e de origine germanică, pune în aplicare termenul romanic „honour”.

Dex-ul ne oferă câteva sensuri ale lexemului „cinste”, precum : 1. Onestitate, probitate, corectitudine, de exemplu : *Pe cinstea mea !* 2. Virtute, fidelitate, castitate, respect, stimă, considerație, prețuire, bunăoară: *Cu cinste = în mod onorabil, după merit. A da cinstea pe rușine*. Onoare, favoare: *În cinstea (cuiva sau a ceva)*, de exemplu: *A-i face cinste (cuiva)*. 3. Ceremonial,

paradă, dar, cadou, plocon, bunăoară: *Pe cinste* = care este foarte bun, foarte frumos; grozav, strașnic.

4. Ospăț, ospățare (în care predomină băutura) [10].

După cum am menționat supra exemplele din română pun în aplicare termenul „cinste”, deși în formă orală în situații oficiale, în special în discursuri deseori putem auzi: „Este o onoare pentru mine” (atunci când autorul enunțului este premiat, apreciat sau promovat la un post).

Proverbele și unitățile frazeologice sunt considerate unități lingvistice ce comportă context specific cultural și markeri ai modelelor mintale culturale, iar situațiile redată de acestea cu ajutorul lexemului „cinste” subliniază caracterul colocvial al acestui concept în română în comparație cu engleza.

Dicționarul de proverbe românești [7, p. 95-96] ne oferă 23 de contexte în care se înscrie lexemul „cinste” și nici un exemplu care ar include lexemul „onoare”. De exemplu: (1) *Cinstea cinste cere*; (2) *Cinstea la cinste trage*; (3) *Cinste la cinste se duce*; (4) *Cinstea la cinste merge și darul, împrumut*; (5) *Cinste dai, cinste găsești*; (6) *Cinste dai, cinste ai*; (7) *După cinste, cinste se așteaptă*; (8) *Cinstea cântărește mai mult decât banul*; (9) *Omenia omenie cere și cinstea cinste*; (10) *Cinstea nu se cumpără (cu bani)*; (11) *Cinstea nu se cumpără, nici nu se vinde*; (12) *A da cinstea pe rușine*; (13) *Să nu dai cinstea pe rușine*; (14) *A da cinstea pe rușine și pacea pe gâlceavă*; (15) *Cinstea fără bani e sărăcie goală*; (16) *A mânca cinstea cu lingura și rușinea cu pumnii*; (17) *Cinstea cu ocară nu pot sta împreună*; (18) *Omul cinstește haina, nu haina pe om*; (19) *Cum ne cinstim pe noi așa să fii cinstit și tu*; (20) *Cinstește mai întâi tu, dacă vrei să fii cinstit*; (21) *De la omul cinstit e destul un cuvânt*; (22) *A fi cinstit ca buzunarul pescarului (necinstit)*; (23) *Un nume cinstit e o comoară de neprețuit*. (Toate exemplele fiind de tipul *bazate pe morală*).

În contextele prezentate supra, de cele mai dese ori „cinstea” se referă la cinste și un context adiacent, precum: 1) cinste și cinste (ex.1-4, 9); 2) cinste și reciprocitate (ex.5-7, 20); 3) cinste și bani (ex. 8, 10-11); 4) cinste vs rușine (ex.12-14, 16); 5) cinste și onestitate (ex. 21, 23, iar 22 cu sens opus); 6) cinste și sfadă (ex.17); 7) cinste și haine (ex.18) și 8) cinste și auto-respect (ex. 19).

Concluziile la care ajungem după ce am studiat conceptul „cinste” în două limbi și două tipuri de culturi sunt următoarele: aceste două limbi de origini diferite pun în aplicare termeni proveniți din diferite limbi pentru redarea acestui concept, fapt care pare logic, însă în engleză notăm termenul latin, care subliniază apartenența acestuia unui limbaj literar, iar în română observăm un termen colocvial de origine bisericească din Slavona veche. Termenul din română se concentrează mult pe ideea de respect, o valoare importantă în cultura de tip colectivistă. Acest argument ar explica tipologia bazată pe morală a tuturor proverbelor despre „cinste” găsite în dicționarul român. Tot aici menționăm și legătura „cinstei” cu „reciprocitatea”, fapt care nu se regăsește în modelele mintale redată de lexemul „honour” în culturile britanică sau americană. În individualism „onoarea” este

pentru cei cu statut și cei onorați de public, de asemenea se specifică tipul de „onoare feminină” în comparație cu „cea masculină”, pe care nu am întâlnit-o specificat în exemplele din română. Culturile britanică și cea americană pun accent pe carieră și dezvoltarea profesională și apoi pe formarea familiei printre tineri, poate de aceea nu am găsit exemple de situații în care „cinstea” ar apărea ca una de tip familial. Exemplele din română nu specifică tipul de „cinste familială” de asemenea, însă acest sens se regăsește în tipul de cinste bazată pe morală în mod implicit.

Din păcate în era globalizării multe dintre ideile exteriorizate de proverbele românești despre „cinste” au dispărut. Aici ne referim la era consumerismului și la vestimentație, la exemplul: *Omul cinstește haina, și nu haina pe om*; fapt care vorbește despre importanța investiției în lăuntric în timpurile de apoi și accentele puse pe aparențe în timpurile de astăzi.

Un gând comun pentru conceptualizarea „cinstei” în culturile investigate este asocierea „cinstei” cu respectul și virtute.

Referințe bibliografice

1. DEWAELE, John, (2015), *Culture and Emotional Language*. In: The Routledge Handbook of Language and Culture. Oxford : Routledge, pp. 357-370.
2. LIFARI, Viorica, (2019), *The Social Concept of Shame in English and Romanian based on Quotations*. In : Études Interdisciplinaires en Sciences humaines. Revue officielle internationale du Collège doctoral francophone régional d'Europe centrale et orientale en Sciences humaines (CODFREURCOR) Numéro 6, pp. 264-277.
3. RODRIGUES, Mosquera, P. M., (2022), *Social Image as a Central Concept in the Social Sciences*. In: European Review of Social Psychology. Volume 26 Online journal. <http://www.tandfonline.com/101pers20s>
4. SHIRAEV, E.B., LEVY, David, (2010), *Cross-Cultural Psychology. Critical Thinking and Contemporary Applications*. Allyn & Bacon : Boston, 384 p.
5. TANGNEY, J., FISCHER, K., (1995), *Self-Conscious Emotions. The Psychology of Shame, Guilt and Embarrassment, and Pride*. New York : The Guilford Press, 542 p.
6. COLLINS COBUILD ENGLISH LANGUAGE DICTIONARY, (1991) London and Glasgow.
7. CUCEU, I., FLOREA, V., TALOȘ, I., (2007), *Dicționarul Proverbelor românești. 7777 texte din Dicționarul tezaur al paremiologiei românești*. București, Chișinău: Litera internațional.
8. HULBAN, Horia, (2006), *Dicționar de sinonime comentate ale limbii engleze*. Iași: Ediția Universității „Alexandru Ioan Cuza”.
9. <https://www.simplypsychology.org/vygotsky.html> [consultat la 18.04.2022].
10. <https://dexonline.ro/definitie/cinste> [consultat la 18.04.2022].
11. <https://proverbials.com/honor> [consultat la 25.04.2022].